

A Energia

JORGE VALADARES*

Este é o primeiro de dois artigos dedicados ao tema energia. Nele são passadas em revista as *concepções alternativas* que têm sido reveladas acerca desse tema, e é feito um percurso histórico que procura mostrar uma certa homogeneidade entre as dificuldades ocorridas na evolução do conhecimento dessa grandeza e as sentidas pelos alunos na sua aprendizagem.

1. CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE A ENERGIA

Num questionário desenvolvido numa turma de 20 dos melhores alunos do 8º ano de escolaridade de uma escola de Lisboa, foi-lhes pedido que dissessem o que pensam sobre o que é a energia, e que usassem a palavra energia em frases que considerassem correctas. Eis algumas das respostas mais significativas:

• "Energia é uma força natural e é também um facto indispensável à vida."
"Os alimentos são energia." [João Ricardo]

• "Energia é uma força, um poder, que permite aos seres terem movimento e vida e pode ser transmitida."

"Algumas reacções físicas e químicas só são possíveis devido à energia." [David José]

• "Energia é uma força natural pela qual todos os seres vivos conseguem sobreviver." [Filipe Miguel]

• "Energia é uma força que existe em todos os corpos do universo, que os transforma, que os cria, que os mata. É de origem desconhecida." [Pedro Manuel]

• "A energia é uma força que serve para accionar diversos mecanismos."

"A electricidade gera energia e a energia gera movimento." [João Filipe]

• "Energia é uma espécie de força da qual depende todo o universo."

"Os combustíveis são uma forma de energia." [João Nuno]

• "Sem energia não havia movimento."

"Energia pode ser um combustível." [Bruno Henrique]

• "A energia é o resultado de reacções químicas naturais ou provocadas artificialmente."

"O Sol fornece energia térmica e energia luminosa."

"Pode-se e deve-se poupar energia." [Vitor Manuel]

• "A energia é uma fonte química que sem ela nada podia acontecer."

"A energia come-se!" [Luís António]

• "Os alimentos são energia." [João Ricardo]

• "Os alimentos que comemos são feitos de energia. Senão não crescíamos e não nos reproduzíamos." [Mário José]

• "A energia é expressamente necessária para o nosso dia a dia." [Paulo Jorge]

• "Energia é um conjunto de átomos que actuam no globo terrestre." [Nino João]

• "Energia é um «membro» constituinte do universo que é produzido por choques de átomos." [Pedro Miguel]

As ideias sobre a energia contidas nesta série de depoimentos não são inéditas. Elas são compartilhadas por muitos alunos da mesma idade nas outras escolas do mundo. Já há cerca de 10 anos que tais concepções têm vindo a ser detectadas em vários países, e os problemas que levantam aos professores de ciências têm vindo a ser debatidos desde que a prestigiada revista *European Journal of Science Education* (actual *International Journal of Science Education*) publicou uma série de artigos famosos sobre esse tema (Sextl 1981, Duit 1981, Warren 1982, Solomon 1983). Em 1983, Watts fez um apanhado das principais *concepções* dos estudantes sobre a energia, tendo-as repartido por 7 *referenciais alternativos* e,

de então para cá, muitas investigações têm sido levadas a cabo, nos outros países (Duit, 1984, Bliss e Ogborn, 1985, Gilbert and Pope, 1986, Trumper, 1990, Favieres et al., 1991, etc) e no nosso (Cachapuz e Martins, 1987, Valente e Pereira, 1990, etc).

Uma das concepções mais vulgares e persistentes é a *ideia de energia como uma força*. Ela foi detectada a partir dos trabalhos pioneiros de Duit na Alemanha (1981), Watts e Gilbert na Inglaterra (1983) e Brook e Driver novamente neste mesmo país (1984). Esta ideia está bem patente nas afirmações dos primeiros 6 alunos, atrás transcritas. Importa, porém, notar que a palavra força não tem o mesmo significado para todos esses alunos. O João Filipe aplica a palavra força com um significado muito mais físico do que os outros. Estes aplicam a palavra força num sentido mais metafísico, mesmo místico. Este sentido metafísico, que como veremos encontra o seu paralelismo na história da ciência, não tem sido destacado, tanto quanto sabemos, na literatura científica da especialidade, mas cremos que ele poderá constituir um visão comum em alguns países.

Observemos que a energia é, por vários alunos, associada aos objectos animados, particularmente ao homem. Esta *associação energia-objectos animados*, bem como a *visão antropomórfica da energia*, foram detectadas em vários países, começando por Stead (1980) na Nova Zelândia e Black e Solomon (1983) em Inglaterra.

A ideia de *energia como causa do movimento*, que está patente nas afirmações do João Filipe e do Bruno Henrique, também já foi identificada em diversos países a partir do trabalho de Stead (1980) com crianças neo-zelandesas. Os alunos não têm a ideia física de que um corpo se poderia mover sem necessidade de receber energia, caso não actuassem forças dissipativas, pois estas actuam sempre em todos os fenómenos que os alunos observam diariamente. Essa ideia física é já muito elaborada, e exige tempo e boas situações de aprendizagem para ser convenientemente assimilada.

A ideia de *energia como combustí-*

vel, que transparece nas afirmações de João Nuno e Bruno Henrique, também já foi detectada em vários países: Stead (1980) na Nova-Zelândia, Duit (1981) na Alemanha, Watts (1983) em Inglaterra, etc. Stead chamou logo a atenção para o efeito indutor de expressões como *crise de energia* ou *poupança de energia* pois, na realidade, levam os alunos a pensar em energia como combustível, já que a crise é, de facto, de combustíveis, e o que se deve tentar poupar são os combustíveis tradicionais não renováveis a curto e a médio prazo. A energia conserva-se, mantém-se quantitativamente invariável no universo, e, portanto, não faz sentido poupar uma «coisa» que não varia.

Uma outra concepção alternativa dos alunos, que começou a ser identificada com os trabalhos de Duit (1981) e Watts (1983), é a de que *a energia é um fluido*. O facto de os alunos verem explorar a energia do vento, dos caudais de água, da corrente eléctrica que eles «vêem» como um fluido, levam-nos à «substantificação» da energia, confundindo a energia com a própria água, com o ar ou com a corrente eléctrica.

Esta «substantificação» está patente em associações do tipo *energia-alimento ou componente do alimento* (expressas pelo Luis Antônio, João Ricardo e Mário José), *energia-combustível e energia-mecanismo*.

A concepção de *energia como um reagente ou produto de uma reacção* está evidente em algumas das afirmações dos alunos, sendo uma das concepções alternativas detectadas em diversos países (Martins, 1991). O facto de muitas reacções, para se desencadearem, exigirem um pequeno fornecimento de energia (energia de activação) para levar os reagentes à forma de complexo activado, leva os alunos a pensar que a energia é uma espécie de reagente. Para muitos deles, a chama que desencadeia a combustão do gás butano é um reagente em pé de igualdade com o butano e o oxigénio. Nas reacções exoenergéticas, a energia libertada afigura-se aos alunos como um produto que resultou da reacção por qualquer mecanismo idêntico ao que originou os restantes produtos (veja-se a afirmação do Pedro Miguel). Não é, porém, muito vulgar, a ideia de energia constituída por átomos (tal como afirma o Nino João). E muito menos é uma ideia intuitiva, pelo que deve resultar de uma elaboração baseada numa extrapolação do modelo atómico

que estes alunos já utilizaram na escola. É um dos riscos do uso de modelos, do estudo da «ciência do invisível», em fase prematura.

A concepção de energia como reagente ou produto sai reforçada quando os professores adoptam uma maneira incorrecta de exprimir equações termoquímicas, por ex.:

As afirmações em que *a energia surge como uma causa das «coisas» sucederem*, "the go of things" (Ogborn, 1986, p.30), e/ou *como uma causa das mudanças que ocorrem* (Ogborn, 1990, p.81) têm raízes profundas na história da ciência e no pensamento popular. Essa ideia causal, tão vulgar, é transmitida à escola, e nesta reforçada através do desenvolvimento cognitivo que se vai processando. Ela transparece em frases do tipo «isto sucede assim porque isto ou aquilo tem energia», por ex., "o Sol ilumina-nos porque tem energia". A ideia de que *a energia é necessária para as coisas acontecerem* está patente na afirmação do Paulo Jorge, atrás transcrita. Estas ideias constituem um claro desrespeito pela lei termodinâmica do crescimento da entropia, que o mesmo é dizer, pela lei que determina como evoluem espontaneamente os sistemas. Além disso, deturpam claramente o âmbito da física, ciência do «como» e não dos «porquês», cujas leis "não determinam o comportamento dos corpos mas, apenas, identificam os limites desse comportamento" (Gaiñunas, 1988, p.588).

A concepção de que *os fenómenos ocorrem espontaneamente num sistema no sentido em que a respectiva energia diminui* é um erro histórico que só a ciência termodinâmica ajudou a resolver. A grande maioria dos alunos e muitos professores acreditam que, por exemplo, um regato desce a montanha porque, desse modo, a energia diminui. Associam incorrectamente estes fenómenos a outros, do domínio estrito da mecânica, em que a estabilidade de um sistema aumenta com a diminuição da energia potencial (o caso de um pêndulo, por exemplo).

As concepções alternativas que se têm detectado sobre os mais variados temas de Física têm-se revelado muito resistentes à mudança. As que atrás referimos acerca da energia não fogem à

regra. Tivemos oportunidade de registar muitas dessas concepções em alunos da melhor turma do 11.º ano de escolaridade da escola a que atrás nos referimos, através das respostas ao mesmo questionário que foi aplicado aos seus colegas mais novos do 8.º ano, conforme se pode ver através da pequena amostra que se segue:

- "A energia pode ser considerada um fluido invisível que permanece constante há milhões de anos e do qual todos nós dependemos." [Guilherme Nuno]

- "A energia é algo que faz as máquinas e seres funcionarem." [Sérgio Neves]

- "A energia é uma força que faz mover o mundo e pela qual o mundo se desenvolve..." [Rui Miguel]

As afirmações acerca da entidade energia, e particularmente sobre a entidade calor, revelam-se muitas vezes confusas ou mesmo inaceitáveis também a nível dos professores, sendo suficiente, para não nos alongarmos, referir determinadas ideias gerais incorrectas que servem como referenciais alternativos dentro dos quais as afirmações que vão aparecendo se enquadram. Essas ideias gerais são ¹:

- *a energia como causa dos acontecimentos e da mudança;*

- *a energia como um produto resultante de determinados processos;*

- *o calor como sinónimo de energia interna, como energia cinética das partículas de um corpo, ou, em geral, como uma quantidade contida num corpo;*

- *o calor como energia interna transferida;*

- *o calor como energia que aquece os corpos e, particularmente, como sinónimo de trabalho dissipado e de luz.*

As afirmações, por exemplo, de que "uma lâmpada ilumina porque tem energia", ou de que "uma bola se move porque tem energia cinética" enquadram-se no primeiro dos referenciais anteriores. Tal como veremos na próxima secção, este tipo de afirmações tem profundas raízes históricas que se repercutiram na linguagem escolar. Afirmações como essas acabam por não ter em conta a segunda lei da Termo-dinâmica e o papel da entropia na determinação do

sentido em que evoluem os fenômenos. Além disso, e como já dissemos, assentam num pressuposto epistemologicamente incorrecto no que respeita às ciências da natureza. As leis físicas e, em particular, as leis relacionadas com a energia, não determinam o comportamento dos materiais mas apenas os limites desse comportamento. Acreditamos hoje que um acontecimento não poderá desenrolar-se quando dele resultar alteração da energia total ou diminuição da entropia geral do universo, mas não sabemos porque ocorre esse acontecimento e não outros cientificamente possíveis e igualmente prováveis. A Física e a Química, bem como as demais ciências da natureza, são, ao fim e ao cabo, «ciências do *como* e do *quê* e não do *porquê* e do *para quê*».² Estes integram-se no reino da Filosofia.

As afirmações, por exemplo, de que "a energia do ser humano resulta do metabolismo" ou de que "a energia no fogão é um produto da combustão do gás" enquadram-se no segundo dos referenciais anteriores. Em qualquer processo físico ou químico que, como sabemos, ocorre com materiais, só podem resultar como produtos outros materiais. A energia não é, ao contrário do que historicamente se pensou, um material. A energia pode, no final de um processo, vir a manifestar-se de um modo diferente, mas isso não significa que ela tenha sido o fruto ou produto do processo. Ela acompanhou o processo, esteve sempre invariavelmente presente.

Os produtos duma transformação química ou de uma série qualquer de transformações, por mais complexa que seja, serão sempre e nada mais, produtos químicos.

Todas as afirmações em que se associa calor ao conteúdo energético de uma substância, tais como "calor é a energia total das partículas de um corpo", "a energia provém do calor da chama", e tantas outras usadas em várias áreas como a bioquímica, enquadram-se no terceiro referencial. A este respeito limitamo-nos a lembrar que o calor (tal como o trabalho) não é uma variável de estado e, em sintonia, a citar a seguinte afirmação de Zemansky num trabalho extremamente claro acerca do calor e que recomendamos a quem o não conhece (1970, p. 297): "calor e trabalho são métodos de transferir energia e, quando todo o fluxo de energia cessa, as palavras calor e trabalho não mais

têm qualquer utilidade ou significado".

Pela mesma razão, afirmações vulgares tais como "calor é uma medida da energia térmica de um corpo", "calor é a energia cinética das partículas materiais", etc. são afirmações inaceitáveis, ainda que muitos dos grandes cientistas do século passado, e mesmo do nosso século, as pudessem subscrever.

Uma definição de calor que aparece muitas vezes é a seguinte: "calor é a energia interna que se transfere de um corpo para outro em resultado da existência de uma diferença de temperatura entre eles." Independentemente do facto de não estar salvaguardada nesta definição a possibilidade de haver também realização de trabalho nas transferências de energia entre corpos a temperaturas diferentes, é (quanto a nós) pouco correcto falar-se em transferência de energia interna de um corpo para outro. A energia interna é uma propriedade de um sistema que varia quando ele troca energia com o exterior. Se, por exemplo, o sistema cede calor, perde energia e, como tal, a sua energia interna diminui. Podemos dizer que ocorreu transferência de energia através da fronteira, será porventura correcto classificá-la de um ponto de vista microscópico como energia cinética, mas não como energia interna, uma função de estado que, tal como a temperatura, só se define para cada sistema em cada estado. Só por abuso de linguagem se poderá falar, por exemplo, em transferência de entropia, assim como também não devemos dizer que se transferiu energia potencial quando, por exemplo, um corpo cai para a Terra, mas tão só, que ela diminuiu.

Alguns destes problemas de linguagem poderão parecer bizantinos para o cientista que tem outro tipo de preocupações. Porém, no ensino, a linguagem deverá ser muito cuidada pois a origem de muitas ideias confusas dos alunos está, muitas vezes, na linguagem menos correcta que é usada. A este respeito gostamos de citar a seguinte afirmação de Russel e Munley (1989, p. 112), a qual merecia, só por si, uma profunda reflexão didáctica: "a linguagem não só descreve o nosso mundo como substancialmente o cria".

Na linguagem vulgar está muito enraizada a associação entre as palavras *aquecimento* e *calor*³. Os alunos têm, pois, tendência a conotar mentalmente os conceitos de calor e energia que aquece os corpos. As estratégias de

ensino, bem como a linguagem dos livros, muitas vezes não vincam de modo claro o facto de um corpo ser aquecido por qualquer processo que aumente a sua energia interna, seja ele calor, trabalho ou radiação luminosa. Reforçam mesmo concepções incorrectas como a de que a luz (principalmente a radiação solar) é calor, ou a de que o trabalho dissipado (por exemplo por efeito Joule) é calor. É o caso da seguinte afirmação, transcrita de um livro de ciências da natureza: "todo o calor que aquece a Terra provém praticamente do Sol"⁴. Estas confusões também têm, como veremos, raízes históricas.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS CONCEPÇÕES RELACIONADAS COM A ENERGIA

Vários investigadores em ciências da educação têm perfilhado a tese piagetiana de que existe algum isomorfismo entre o modo como os estudantes vão construindo as suas concepções acerca do mundo e o modo como essas concepções evoluíram ao longo dos tempos. Quer no percurso conceptual por que um aluno vai passando, quer na sequência histórica das ideias, as concepções reinantes são fundamentais na construção das suas «herdeiras». Assim, de acordo com as estratégias construtivistas, temos de partir das concepções que os alunos possuem acerca de um conceito, muitas vezes distantes das ideias cientificamente aceites acerca do mesmo, para que eles possam vir a atingir estas concepções cientificamente aceites.

O conhecimento do modo como os conceitos evoluíram é importante para nos *ajudar a ajudar* os alunos na tarefa de construção das concepções correctas, e para que haja maior tolerância e uma atitude mais construtiva em relação às ideias incorrectas que se vão manifestando. Trata-se, no fundo, de uma nova posição face ao erro, que está de acordo com a moderna epistemologia. Vamos, pois, debruçar-nos um pouco sobre a evolução das ideias relacionadas com a energia.

A palavra *energia* tem uma etimologia grega: *en* (em, dentro) + *ergon* (acção, actividade). Para Aristóteles, este termo estava associada ao «acto», no sentido de um principio subjacente à existência dos seres e à sua evolução. Ora, na sua *Metafísica*, vol IX, Aristóteles contrapõe a palavra «acto» à palavra

«potência», traduzindo um princípio segundo o qual um ente poderá vir a existir, um determinado fenómeno poderá vir a desencadear-se (Cresson, 1988, p.59, Locqueneux, 1989, p. 21). Julgamos, portanto, poder afirmar que a palavra energia tinha, naquele tempo, uma clara e exclusiva conotação cinética, que aliás transparece do próprio significado etimológico, e estava longe da cogitação dos gregos a possibilidade (hoje aceite) de algo possuir energia, mesmo sem estar envolvido em qualquer actividade.

Ao percorrermos a história da evolução das ideias científicas podemos vislumbrar algumas linhas que conduziram à compreensão actual do conceito de energia. Uma dessas linhas é a que, iniciando-se com uma *confusão sistemática entre os conceitos actuais de força e energia* no tempo da escolástica, passa pelo importante conceito de força viva (*vis viva*) e pelo comportamento desta nas colisões.

O ímpeto, a força viva e as raízes de algumas das concepções incorrectas acerca da energia

Nos séculos XIII e XIV, alguns filósofos (João Filipônio, Guilherme de Ockham, João Buridan, etc) opuseram-se à explicação aristotélica do movimento de um projectil com base numa causa exterior. Segundo eles, quando um corpo é posto em movimento, é-lhe comunicada "uma certa potência", a que chamaram *ímpeto*, e que funciona como uma causa interior do movimento. Trata-se pois de uma grandeza inerente ao próprio corpo, que justifica o facto de ele se mover para além do acto que originou o seu movimento. Assim, segundo afirmava João Buridan, "a causa motriz (a mão) imprime ao móvel um impulso ou ímpeto que, por sua vez, actua como causa, mantendo o projectil em movimento" (Cordon e Martinez, 1985, vol 1, p. 143). Uma bala, por exemplo, ao ser disparada por um

canhão, transporta consigo o ímpeto comunicado pelo canhão. Esse ímpeto vai diminuindo e, quando se esgota, a bala cai verticalmente segundo o movimento natural aristotélico.

Esta ideia de uma *causa interior*, uma "força movente" capaz de explicar o movimento dos corpos manteve-se até aos nossos dias. Podemos, pois, afirmar que os adeptos do ímpeto, "confundindo de certa maneira a energia comunicada à pedra com o ímpeto" (Enciclopédia Verbo, 7^a vol., p.533), e considerando este como uma causa do movimento, acabaram por estar na base da ideia incorrecta de que a energia de um corpo (mais ou menos confundida com força) é a causa do movimento. Ao longo da evolução histórica, essa concepção manteve-se e influenciou a linguagem do dia a dia (ainda hoje são vulgares frases do tipo *o berlinde não traz força suficiente para chegar aqui*). Ora todos sabemos como essa linguagem comum, com toda a sua inércia, acaba por influenciar as ideias que os alunos trazem para a escola.

Desde o século XVI que a palavra *energia* era também usada em ciência para traduzir força muscular, vigor, capacidade de agir, e esse significado *antropocêntrico* também se manteve até aos nossos dias na linguagem vulgar, estando na base de muitas afirmações incorrectas produzidas pelos alunos na escola acerca da energia, algumas das quais vimos na secção anterior.

Se a manutenção do movimento por um corpo sempre preocupou muitos pensadores ao longo da história e está na base por exemplo da referida teoria do ímpeto, a transmissão do movimento de um corpo a outro também preocupou os cientistas, principalmente a partir do século XVII. É então que surge o falso problema de medir o efeito de uns corpos sobre os outros com que interactuam, e tentar quantificar o movimento de um corpo através de uma grandeza unívoca. A experiência mostrava que essa grandeza deveria ser dependente da massa e da velocidade, mas a forma dessa dependência dividiu a comunidade dos cientistas em duas correntes: os que defendiam o ponto de vista de Descartes, e os seguidores da ideia de Leibniz (Locqueneux, 1989, p. 64).

Descartes, ao estudar indistintamente os choques elásticos e os inelásti-

cos, concluiu que a grandeza que desempenha um papel fundamental nos mesmos é o produto da massa pela velocidade, grandeza que actualmente designamos por *quantidade de movimento ou momento linear*, mv . Foi Descartes quem apresentou, em 1644, o primeiro enunciado do *princípio de conservação da quantidade de movimento*, ainda que precedido de erros no modo de analisar determinados tipos de choques, e com uma noção incorrecta de massa, que confundia com o peso (note-se que esta confusão, apesar dos esforços notáveis de Euler, Lagrange e Gauss nos séculos XVIII e XIX, persistiu na linguagem científica², e ainda persiste na linguagem vulgar dos nossos dias, estando patente em muitos dos nossos alunos, mesmo após alguns anos de estudo).

Pelo contrário, Leibniz considerava que a mais importante «medida do movimento» é o produto da massa pelo quadrado da velocidade, a que chamava *força viva* (*vis viva*), mv^2 , designação que opunha à de *força morta*. Tratava-se de uma espécie de "força movente" dos corpos (na linha do ímpeto). Referindo-se a ela e aos cartesianos, Leibniz escreve em 1683, no seu *Discurso da Metafísica*, o seguinte: "É que o senhor Descartes e muitos hábeis matemáticos acreditaram que a quantidade de movimento, isto é, o produto da velocidade pela massa do móvel, é exactamente a força movente...". E um pouco mais à frente: "Pois bem, é muito razoável que a mesma força se conserve sempre no universo... Eles acreditaram que o que se pode dizer da força também se podia dizer da quantidade de movimento. Mas, para mostrar a diferença, vou supor que um corpo que cai de uma certa altura adquire a força suficiente para voltar ao ponto de partida..." (Schurmann, vol. 1, p. 258). E, de facto, Leibniz compara os movimentos de queda de alturas diferentes de dois corpos de pesos (massas) diferentes, as colisões elásticas cá em baixo e os consequentes movimentos ascensionais, e, tirando partido da relação galileiana das velocidades dos corpos, tenta mostrar que a referida "força movente" se ajusta à força viva e não à quantidade de movimento.

Foi com base nos trabalhos de Galileu, Descartes e Huyghens que Leibniz introduziu o conceito de *força viva* e concebeu as suas ideias acerca das colisões. Estas ideias, por sua vez, viriam a inspirar as investigações de J. Bernoulli. D.

Bernoulli, Euler e Lagrange conducentes à consolidação do *princípio de conservação da força viva*. Este, no século passado, redundaria no *princípio da conservação da energia cinética*, quando Kelvin introduziu a designação energia cinética para substituir a de força viva. Leibniz considerava importante o facto de a força viva se conservar em determinados choques (os elásticos) e não se conservar noutros (os inelásticos).

Ora, de facto, esta diferença veio a revelar-se decisiva para o estabelecimento da lei da conservação da energia, base da compreensão do conceito de energia. Se, nas colisões inelásticas, a «contabilidade» da força viva apresentava um «défice», era natural que os pensadores se interrogassem sobre o destino da força viva desaparecida. O próprio Leibniz, pelo menos na sua fase mecanicista (posteriormente abandonada), acreditava que essa força viva desaparecida era transformada em movimentos dos constituintes materiais. Aqui surge uma fonte que, se tivesse sido bem explorada, poderia ter conduzido mais rapidamente ao triunfo da ideia de calor-movimento sobre a sua rival, a ideia de calor substância.

Se, por um lado, Leibniz pode ser considerado um precursor da lei da conservação da energia, por outro lado as suas ideias metafísicas acerca da constituição dos corpos (a *monadologia*), e a sua ideia de um «ímpeto» (*conatus*) interno como causa do movimento, em nada contribuíram para a clarificação das concepções acerca dos conceitos físicos fundamentais, como são os de força e energia. As *mónadas* de Leibniz eram pontos físicos, sem extensão, que esse filósofo acreditava constituírem a matéria, mas eram simultaneamente *centros de energia ou de acção*, o que lhes conferia um significado anímico e causal. Com Leibniz, os conceitos de força e de energia não só se mantiveram confusamente misturados entre si, como apareciam conotados com o conceito metafísico de alma. Conforme Leibniz afirmou, ao referir-se às *mónadas*, na obra *Système nouveau de la nature et de la communications des substances*, publicada em 1695, "a sua natureza consiste na força, devendo conceber-se à imitação da noção que temos das almas". (Schurmann, tomo 1, p. 260). A acção, a energia, tal como a alma, revelava-se a causa originária dos mais variados efeitos.

É sabido que Newton, o grande

arquitecto da mecânica clássica, optou pela «solução» cartesiana para a tradução da "força movente" dos corpos, assentando toda a sua mecânica na quantidade de movimento (Newton chamava-lhe apenas movimento). Cremos que este facto também contribuiu para que o conceito de energia só tardiamente se tenha consolidado.

Ao contrário do que se poderá pensar, mesmo com esse prodigioso produto da mente humana que são os *Principia* de Newton, os conceitos de força e de energia não se despiram da sua conotação causal, mais ou menos metafísica, e continuaram a ser muitas vezes confundidos. A força a distância de Newton foi objecto de muita especulação metafísica. Aliás, podemos dizer que a própria atitude de Mach e de Hertz, ao pretenderem erradicar o conceito de força, se deve ao facto de este conceito se ter mantido sempre bastante confuso mesmo na linguagem científica.

A conotação causal inerente à força viva foi transportada para a energia, quando, no século passado, se deu a substituição da designação *força viva* pela de *energia cinética* (designação de Kelvin) ou *energia actual* (designação de Rankine). Para ilustrarmos este facto, transcrevemos a primeira frase acerca da força viva que a 51ª edição de um livro francês de Física dos finais do século passado possui: "Todo o corpo em movimento é capaz de produzir num dado momento efeitos mecânicos, cuja grandeza depende ao mesmo tempo da sua massa e da sua velocidade. Tal é o caso, por exemplo de um martelo a embater num obstáculo, de um projectil lançado por uma arma de fogo, etc. Esta potência dinâmica que possuem todos os corpos em movimento é designada sob o nome de força viva ou energia actual." (Langlebert, 1896, p. 19).

Segundo o relato histórico de Rankine, o termo energia foi introduzido na Física por Thomas Young, ao propor, em 1803, que o termo «força viva» (com todas as suas conotações) fosse substituído pela palavra energia (Loqueneux, 1989, p.65). Mais tarde, a força viva veio a originar a energia cinética e a força morta redundou na energia potencial. E a *confusão entre energia e força também se estendeu à energia potencial*. Veja-se, por exemplo, a seguinte afirmação transcrita da 51ª edição do livro francês atrás referido: "este modo de energia recebeu o nome de energia potencial ou força de

lensão, para a distinguir da energia actual ou força viva dos corpos em movimento." (Langlebert, 1896, p. 20).

Apesar dos progressos ocorridos na primeira metade do século XIX, a que posteriormente nos referiremos, que conduziram ao nascimento dessa nova área científica que é a Termodinâmica, a palavra força continuava a ser utilizada para traduzir o conceito actual de energia (Mason, 1962, p.400). A este respeito, é sugestiva a seguinte frase de Sadi Carnot, e que consta da sua famosa obra *Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*, publicada em 1824: "Podemos comparar, com bastante exactidão, a potência motriz do calor à de uma queda de água. A potência motriz da queda de água depende da altura de queda e da quantidade de água; a potência motriz do calor depende da quantidade de calórico empregado e do que denominamos altura de queda, isto é, a diferença de temperatura dos corpos entre os quais o calórico é transferido." (Carnot, 1987, p. 49).

Esta célebre frase de Carnot, um dos pioneiros da Termodinâmica (Rosinorduc, 1983 e Science & Vie, 1989), mostra como era ainda obscuro o conceito de energia. O calor era encarado como um fluido imponderável, o calórico. E mesmo que quiséssemos admiti-lo como uma forma de energia, então esta resultaria numa grandeza não conservativa, já que produzia trabalho sem se consumir (tal como a água da queda, no raciocínio de Carnot).

Numa memória desse cientista, que em 1878, 46 anos após a sua morte, foi entregue por seu irmão Hipólito Carnot à Academia de Ciências de Paris, pode ler-se: "O calor não é outra coisa a não ser a potência motriz (leia-se energia), ou melhor, o movimento que mudou de forma. É um movimento das partículas do corpo. Sempre que haja destruição de potência motriz, há ao mesmo tempo produção de calor, numa quantidade exactamente proporcional à quantidade de potência motriz destruída. Reciprocamente, sempre que haja destruição de calor, há produção de potência motriz.... Pode-se, pois, considerar como tese geral, que a potência motriz se conserva em quantidade invariável na natureza, que não pode ser nunca verdadeiramente produzida nem destruída. Na verdade muda de forma... mas não é jamais aniquilada".

Transparece claramente da leitura

desta memória que Carnot, esse notável criador do segundo princípio da Termodinâmica, tinha a consciência de que o calor não é um fluido, mas sim movimento das partículas dos corpos. E mais: que dominava todo o quadro conceptual em que assentou o estabelecimento da lei da conservação da energia, incluindo a equivalência entre o calor e o trabalho e um valor para o factor de equivalência. Porque não publicou ele este trabalho mais cedo, o que o tornaria no legítimo criador também do primeiro princípio da Termodinâmica? Porque utilizou ele a teoria do calórico e a analogia substancial com a água, criando uma incompatibilidade lógica entre os dois princípios da Termodinâmica? Não será este um dos muitos exemplos da influência conservadora a que os cientistas estão sujeitos pelos paradigmas dominantes?!

É também significativo o facto de alguns dos principais trabalhos pioneiros da Termodinâmica, publicados nos meados do século passado, usarem sistematicamente a palavra força como sinónimo de energia, como aliás transparece dos respectivos títulos:

- *Observações acerca das forças da natureza inanimada*, publicado por J. Mayer em 1842;

- *Sobre a conservação da força*, da autoria de Helmholtz e escrito em 1847;

- *Sobre a força motriz do calor e as leis que podem deduzir-se do estudo desta questão, aproveitáveis para a teoria do calor*, cujo autor foi Clausius em 1850.

A evolução do conceito de calor e a origem de algumas concepções erradas acerca dele

Uma outra linha histórica decisiva para a compreensão do conceito de energia é a que tem que ver com a evolução das ideias sobre o calor.

Há vestígios do uso técnico ou doméstico do calor que remontam a uns 6000 anos antes da nossa era. Mas na antiguidade confundia-se sistematicamente o calor com os seus efeitos térmicos ou luminosos. Platão considerava o calor como o movimento das partículas da matéria provocado pela penetração desta pelo fogo. Aristóteles via no calor um elemento oculto formado por partes em movimento perpétuo. Esta ideia antiga do *calor-movimento* foi pela primeira vez defendida por Francis Bacon no

Novum Organum, publicado em 1620 (Selleri, *s/d*, p.51). A ele se seguiram, entre outros, Roger Bacon, Boyle e Descartes. Mas, a esta ideia de que *o calor é movimento*, viria a opor-se a ideia de que *o calor é um fluido*. Esta concepção do *calor-substância*, foi perfiçada por muitos cientistas, entre os quais podemos citar Galileu, Gravesande, Musschenbroek, Crawford, Black, Lavoisier, Laplace e Carnot. Alguns deles defenderam essa ideia com grande convicção e chegaram a considerar o calor uma matéria ponderável, outros houve que hesitaram entre as duas teorias. Este modelo do calor-substância teve o seu zénite no século XVIII, quando o paradigma mecanicista estava no seu auge, e as explicações científicas se baseavam em 6 fluidos imponderáveis. Em 1906, ainda Chwolson escrevia o seguinte: "Outrora, admitia-se a existência de 6 agentes diferentes, dois agentes eléctricos, dois agentes magnéticos, o calórico, e o agente produtor dos fenómenos luminosos.... O número destas substâncias hipotéticas diminuiu com o desenvolvimento da ciência e actualmente não temos mais do que uma. A probabilidade da hipótese da existência deste agente único é extremamente vizinha da certeza. Chamamos a este agente éter". (Tomo 1, 1º Fasc. p. 7).

O *calórico*, um conceito criado por Black, era um *fluido indestrutível, imponderável, altamente elástico, auto-repulsivo, que penetrava os corpos frios quando situados nas proximidades dos corpos quentes*. O mesmo Black acreditava, por exemplo, que quando uma substância muda do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, havia uma verdadeira combinação entre o fluido calórico e essa substância, a qual tinha como consequência o calor ficar armazenado e escondido na substância, num estado latente, capaz de ser devolvido na mudança de estado inversa: daí derivou a designação *calor latente* atribuída ao calor absorvido ou libertado nas mudanças de estado físico. A capacidade calorífica (actual capacidade térmica) era a capacidade para absorver o calórico. O princípio fundamental da calorimetria traduzia a conservação do calórico.

Em 1789, *Lavoisier*, o pai da Química moderna, considerava o *calórico como o dissolvente da matéria*, quando esta fundia ao ser aquecida, e acabou por considerar esse fluido como *um dos elementos fundamentais constitutivos da*

matéria, conjuntamente com o oxigénio, o azoto, o hidrogénio e a luz.

Vemos, assim, que a substantificação do calor teve a sua história, que envolveu prestigiados cientistas.

Mais tarde, Benjamim Thompson, Conde de Rumford, quando dirigia a perfuração de canhões num arsenal de Munique, procedeu a uma investigação em que concluiu que o modelo do calórico não explicava os resultados das experiências por ele efectuadas. Einstein e Infeld, na sua conhecida obra *A evolução da Física*, apresentam um extracto de uma memória que Rumford publicou em 1798 (*An inquiry concerning the weight of heat*) acerca do modo como ele procedeu à investigação, e como chegou a essa conclusão (Einstein e Infeld, 1966, p. 44). Rumford convenceu-se de que o calor era, seguramente, uma grandeza que resultava do movimento e da fricção dos corpos (Ronan, 1987, p.45) e, na sua obra *Philosophical Transactions*, publicada em 1798, declarou o seguinte: "Não consigo obter qualquer representação do calor se não o considerar como movimento." (Abelès et al, 1966, p.114).

Por sua vez, Davy realizou, em 1799, uma experiência que consistiu em friccionar dois cubos de gelo, inicialmente a -2 °C, fundindo-os e obtendo água líquida a +2 °C. Como a capacidade térmica mássica da água é maior do que a do gelo, não é possível atribuir a produção de calor à diferença de capacidades térmicas do gelo e da água, pelo que esta experiência se revelou extraordinariamente convincente.

Era o triunfo, na história da ciência, do modelo do *calor-movimento* sobre o modelo do *calor-substância*. Podemos afirmar que, com Benjamim Thompson, se iniciou um longo percurso conducente à ideia de que *o calor é uma forma de energia que tem que ver com o movimento das partículas dos corpos*, percurso esse que passou pelo trabalho de cientistas como Sadi Carnot, Julius R. von Mayer, James Prescott Joule, Rudolf Clausius e William Thomson, o célebre Lord Kelvin. Mas, ao longo desse percurso, as ideias acerca do calor iam-se desenvolvendo com hesitações, imprecisões e contradições, algumas das quais prevaleceram até hoje. Vejamos algumas:

- O próprio B. Thompson, ao mostrar que o calor resulta do movimento das partículas, também mostrou que o chamado calor radiante também se pro-

paga no vazio. Então se o calor consiste no movimento de partículas, e se no vazio não há partículas, como pode o calor propagar-se no vazio?

• A confusão entre luz e calor, que é uma das concepções alternativas hoje detectadas (ver secção anterior), é um resquício histórico. Trabalhos como os de Lambert, em 1777, que estende ao calor as leis de propagação da luz, os de Rochon, em 1783, e os de Seebeck sobre a difracção do calor, que falavam em raios caloríficos, quando as experiências que efectuavam diziam respeito a raios luminosos, conduziram a essa confusão. Mesmo depois dos trabalhos de Maxwell e Hertz, que "fizeram luz" acerca da natureza ondulatória electromagnética da luz, ainda persistiu a confusão entre luz e calor. Quem, por exemplo, analisa o capítulo XXIX da referida 51ª edição (Langlebert, 1896, p. 568-579) intitulado calor radiante, conclui que está a estudar óptica e não o calor. A determinada altura é o próprio frio que, à semelhança do calor, é tratado como luz. O italiano *Della Porta*, por exemplo, estabeleceu algumas leis acerca do comportamento do frio, entre elas esta: "É curioso observar que o frio se reflecte num espelho tal como o calor".

A concepção confusa de que o calor é algo que está contido nos corpos ainda hoje persiste em muitas mentes, mesmo depois de terem estudado formalmente o tema energia. Esta concepção resulta, quanto a nós, de uma extrapolação do modelo *calor-movimento* associada ao paradigma do éter que se arrastou até, pelo menos, ao final da primeira década do nosso século⁶). Vejamos, por exemplo, algumas afirmações relacionadas com o calor retiradas de alguns livros dos finais do século passado e do nosso século:

"Admite-se hoje que o calor é o resultado de um movimento vibratório, muito rápido e muito pequeno, das moléculas da matéria ponderável, transmitida de um corpo a outro por intermédio de um fluido espalhado por todo o universo e que se chama éter" (Langlebert, 1896, p. 145).

"O calor é o resultado de um movimento vibratório particular das moléculas dos corpos quando apreciado directamente pelos órgãos da sensibilidade geral. As sensações que se experimentam quando se tocam os corpos e que se diz que estão quentes, frescos ou frios

são devidas a esta forma de movimento vibratório mais ou menos rápido.... As vibrações caloríficas distinguem-se das vibrações sonoras por as primeiras serem mais rápidas e de menor amplitude, por se transmitirem pelo éter e impressionarem os órgãos de sensibilidade geral..." (Nobre, 1895, p. 215).

"Um corpo quente tem as suas partículas vibrando com mais rapidez do que um corpo frio, de modo que, friccionando os corpos, percutindo-os, comprimindo-os, etc., a energia mecânica despendida vai activar as vibrações das moléculas, isto é, vai aparecer sob a forma de calor, que é a energia molecular. A elevação de temperatura dum corpo corresponde ao acréscimo desta energia, o abaixamento de temperatura à sua diminuição." (S. Silva e A. Machado, s/d, p. 377).

Nestas e em muitas outras afirmações que lemos acerca do calor⁷, as representações confusas que estão subjacentes poderão ser resumidas do seguinte modo:

• o calor aparece como uma energia contida no corpo, umas vezes como sinónimo de energia interna, outras como sendo uma parte cinética da energia interna:

• o calor aparece confundido com a grandeza temperatura:

• o calor aparece como sinónimo de luz.

Estas são, afinal, três das confusões reveladas por muitos dos nossos estudantes.

A conservação da energia

A ideia actual de que a energia é um invariante matemático nos sistemas isolados levou muito tempo a ser fundamentada e passou, sem dúvida, pela descoberta de que se trata de uma grandeza que é abstracta e multifacetada. Esta ideia de conservação, bem como a ideia de degradação, revelaram-se historicamente fundamentais para a compreensão do conceito de energia e, em nossa opinião, também são decisivas para o domínio desse conceito pelos nossos alunos.

Poderemos talvez vislumbrar sete linhas de investigação que conduziram à ideia actual da conservação da energia:

• Toda a série de trabalhos que culminaram no estabelecimento, em 1740, por J. Bernoulli do princípio da conservação da força viva, e a que já nos referimos.

• As investigações de Rumford, Davy e outros que levaram à substituição da teoria do calórico pela do calor - movimento e calor-energia, a que também já fizemos referência.

• As investigações de Carnot, Meyer, Joule, Rowland e Miculescu, Hirn, Putuj, etc (Chwolson, 1910, pp. 417-422), que permitiram o estabelecimento da equivalência entre calor e trabalho.

• O desenvolvimento do conceito de trabalho e o estabelecimento da sua relação com a força viva, bem como toda a investigação que conduziu à ideia de que a energia mecânica se conserva em sistemas a que hoje chamamos sistemas conservativos.

• As investigações sistemáticas, levadas a cabo no séc. XIX, da energia eléctrica e da energia química que conduziram à descoberta da sua interconvertibilidade (observada nas pilhas e nos voltímetros) e à verificação do facto de ambas as formas de energia poderem desaparecer para originar calor e poderem, também, transformar-se em energia mecânica.

• Os trabalhos de Maxwell e Hertz que conduziram à ideia de que a energia se encontra disseminada pelos campos de forças.

• A equivalência massa-energia de Einstein.

Como dessas sete linhas já nos referimos de modo necessariamente sucinto às duas primeiras, vamos agora fazer o mesmo para as outras cinco.

Já em 1798, por ocasião da célebre experiência de Munique, Rumford se propôs estabelecer um valor para o equivalente mecânico do calor, J. Sadi Carnot teve a ideia da conservação da energia e chegou a obter um valor para o equivalente mecânico, mas não publicou o seu trabalho. O primeiro cientista que desenvolveu um método de determinar esse equivalente J foi M. Seguin. (Schurmann, T. 1, p. 142). Mas foi J. Mayer quem, na sua obra *Observações acerca das forças da natureza inanimada*, publicada em 1842, traduziu pela primeira vez a ideia da existência de uma "indestrutibilidade das forças da nature-

za", e, simultaneamente, apresentou um valor do equivalente mecânico do calor bastante aproximado do actual. É, graças a esta obra, que J. Mayer é considerado o criador do princípio da conservação da energia.⁸

A repercussão que a obra de Mayer teve nas décadas seguintes fica a dever-se, em grande parte, ao trabalho experimental de Joule e de vários outros cientistas que desenvolveram métodos de determinar *J*, entre outros Colding, Hirn, Callendar, Viscardi, etc. Foi graças a todos esses experimentadores que se confirmou a existência de uma factor de equivalência universal entre o calor e o trabalho mecânico, que se revelou decisivo para a aceitação do primeiro princípio da Termodinâmica, suporte da lei geral da conservação da energia.

Entretanto, outros cientistas enun-

ciaram também a mesma lei. Assim, por exemplo, em 1847, Helmholtz escrevia na sua obra *Sobre a conservação da força* o seguinte: "[...] se trabalho, calor, electricidade, se podem transformar uns nos outros, é porque não passam de formas diferentes de algo que não varia, qualquer coisa que ora vemos sob a forma de calor, ora sob a forma de luz, ora sob a forma de trabalho mecânico. Esta qualquer coisa é a energia. Toda a natureza está cheia de uma enorme e invariável quantidade de energia, que nos surge sob aspectos diversos, se bem que permaneça quantitativamente a mesma."⁹ (Rousseau, s/d, p.367)

O desenvolvimento do conceito de trabalho, intimamente relacionado com o de energia, foi também importante para o estabelecimento da lei da conservação da energia. Foi em 1807 que Young

introduziu na física teórica o conceito de trabalho, o qual já tinha sido tratado numa perspectiva prática por James Watt. Foi também esse cientista quem, pela primeira vez, relacionou o trabalho com a força viva, podendo considerar-se o pioneiro do chamado *teorema das forças vivas*, segundo a qual o trabalho resultante das forças que actuam numa partícula é igual à variação da sua semi-força viva (actual lei do trabalho-energia ou lei da energia cinética).

Em 1826, Poncelet definiu com mais rigor o trabalho de uma força, através do produto da força pela distância. Sexl (1981, p.287) levanta a questão de como justificar a escolha da distância e não do tempo. Quando «trabalhamos» durante 7 horas seguidas sentimos bem como o tempo é decisivo. Como explicar, então, o facto de Poncelet ter adoptado aquela definição? Sexl não adianta qualquer justificação para o facto, e afirma mesmo que se torna "difícilmente possível explicá-lo de um modo satisfatório". Interrogamo-nos se Poncelet não teria adoptado essa definição pelo facto de pretender medir a força-viva comunicada às partículas, já que, de facto, essa grandeza é igual à variação da semi-força-viva. Aliás, a palavra trabalho, designando o produto de uma «força morta» pelo deslocamento, já tinha sido utilizada por Lazare Carnot, em 1829, mas sem lhe precisar o significado (Locqueneux, 1989, p.65).

A investigação da aplicação do *teorema das forças vivas* aos sistemas de partículas, e a da aplicação da lei da conservação do trabalho nas máquinas, levou a que os cientistas passassem a falar numa dissipação da força viva e num trabalho das resistências passivas (Jamin, 1886, p. 5 do capítulo dedicado à Termodinâmica). Mais tarde viria a ver-se a importância fundamental entre forças conservativas e não conservativas, sendo certo que a validade da lei da conservação da energia mecânica num sistema isolado exige a não actuação de forças não conservativas, facto este muitas vezes esquecido pelos nossos alunos.

Foi em 1852 que Rankine apresentou uma definição mecanicista de energia, que ainda hoje é transcrita em quase todos os livros de Física: "energia é a capacidade de realizar trabalho" (Dampier, 1986, p. 121). Essa definição, porque é limitativa, prestou-se, e ainda se presta hoje a confusões nos nossos alunos. O trabalho é uma grandeza defi-

Equivalent mécanique de la chaleur.

METHODS.	OBSERVERS.	DATE.	RESULT.	
Compression de l'air.	Joule (*).	1845	443,8	
Expansion de l'air.	Id.	Id.	447,8	
Experiences sur les machines à vapeur.	Hirn (*).	1857	413,6	
		1860-1861	20-430	
Expansion et contraction des métaux.	Edlund (*).	1855	443,6	
			430,1	
Frottement de l'eau dans les tubes.	Joule (*).	1843	441,6	
	Id. dans un calorimètre.	Joule (*).	1847	488,3
	Id. id.	Joule (*).	1857	448,9
	Id. id.	Joule (*).	1860	443,4
Frottement du mercure dans un calorimètre.	Id.	Id.	441,7	
	Id. de plaques de fer.	Id.	423,2	
	Id. des métaux.	Hirn (*).	1857	371,6
	Id. id.	Favre (*).	1858	443,2
	Id. id.	Hirn (*).	Id.	400-430
	Id. id.	Id.	1858	425
Eau dans la balance à frottement.	Id.	1860	434	
Écoulement des liquides sous une forte pression.	Id.	Id.	432	
Férouissage du plomb.	Id.	Id.	415	
Frottement des métaux.	Pubij.	1856	426,6	
	Joule.	1858	423,9	
Id. de l'eau dans un calorimètre.	Rowland } 5° 36°	1880	429,8	
			425,8	
Échauffement produit par les courants magnéto-electriques.	Joule (*).	1843	460	
Échauffement d'un disque entre les pôles d'un aimant.	Vielle (*).	1870	435,2	
			434,9	
			435,8	
			437,4	
Chaleur développée dans un fil dont la résistance absolue est connue.	Quintus Icilius (**).	1857	399,7	
	Weber (**).		396,4	
	Lenz-Weber.		478,2	
	Joule (**).		429,5	
Id.	H.-F. Weber.	1878	428,15	
			409	
Diminution de la chaleur dégagee dans une pile quand le courant produit du travail.	Joule (*).	1843	409	
	Favre (**).	1858	443	
Chaleur produite par le courant électrique, équivalent electrochimique de l'eau : 0,009379, résistance absolue, force electromotrice de l'élément Daniell, chaleur développée par l'action du zinc sur le sulfate de cuivre.	Weber, Bosccha, Favre et Silhermann.	1857	432,4	
	Joule.		1859	419,5
Force electromotrice de l'élément Daniell.	Rosscha (**).			

(*) Joule, *Phil. Mag.*, 2^e série, t. XXVI. — (**) *Ibid.*, t. XXIII. — (3) *Ibid.*, t. XXVI. — (4) *Ibid.*, t. XXVII. — (5) *Ibid.*, t. XXVI. — (6) *Ibid.*, t. XXVI. — (7) *Ibid.*, t. XXVI. — (8) *Ibid.*, t. XXVI. — (9) *Ibid.*, t. XXVI. — (10) *Ibid.*, t. XXVI. — (11) *Ibid.*, t. XXVI. — (12) *Ibid.*, t. XXVI. — (13) *Ibid.*, t. XXVI. — (14) *Ibid.*, t. XXVI. — (15) *Ibid.*, t. XXVI. — (16) *Ibid.*, t. XXVI. — (17) *Ibid.*, t. XXVI. — (18) *Ibid.*, t. XXVI. — (19) *Ibid.*, t. XXVI. — (20) *Ibid.*, t. XXVI. — (21) *Ibid.*, t. XXVI. — (22) *Ibid.*, t. XXVI. — (23) *Ibid.*, t. XXVI. — (24) *Ibid.*, t. XXVI. — (25) *Ibid.*, t. XXVI. — (26) *Ibid.*, t. XXVI. — (27) *Ibid.*, t. XXVI. — (28) *Ibid.*, t. XXVI. — (29) *Ibid.*, t. XXVI. — (30) *Ibid.*, t. XXVI. — (31) *Ibid.*, t. XXVI. — (32) *Ibid.*, t. XXVI. — (33) *Ibid.*, t. XXVI. — (34) *Ibid.*, t. XXVI. — (35) *Ibid.*, t. XXVI. — (36) *Ibid.*, t. XXVI. — (37) *Ibid.*, t. XXVI. — (38) *Ibid.*, t. XXVI. — (39) *Ibid.*, t. XXVI. — (40) *Ibid.*, t. XXVI. — (41) *Ibid.*, t. XXVI. — (42) *Ibid.*, t. XXVI. — (43) *Ibid.*, t. XXVI. — (44) *Ibid.*, t. XXVI. — (45) *Ibid.*, t. XXVI. — (46) *Ibid.*, t. XXVI. — (47) *Ibid.*, t. XXVI. — (48) *Ibid.*, t. XXVI. — (49) *Ibid.*, t. XXVI. — (50) *Ibid.*, t. XXVI. — (51) *Ibid.*, t. XXVI. — (52) *Ibid.*, t. XXVI. — (53) *Ibid.*, t. XXVI. — (54) *Ibid.*, t. XXVI. — (55) *Ibid.*, t. XXVI. — (56) *Ibid.*, t. XXVI. — (57) *Ibid.*, t. XXVI. — (58) *Ibid.*, t. XXVI. — (59) *Ibid.*, t. XXVI. — (60) *Ibid.*, t. XXVI. — (61) *Ibid.*, t. XXVI. — (62) *Ibid.*, t. XXVI. — (63) *Ibid.*, t. XXVI. — (64) *Ibid.*, t. XXVI. — (65) *Ibid.*, t. XXVI. — (66) *Ibid.*, t. XXVI. — (67) *Ibid.*, t. XXVI. — (68) *Ibid.*, t. XXVI. — (69) *Ibid.*, t. XXVI. — (70) *Ibid.*, t. XXVI. — (71) *Ibid.*, t. XXVI. — (72) *Ibid.*, t. XXVI. — (73) *Ibid.*, t. XXVI. — (74) *Ibid.*, t. XXVI. — (75) *Ibid.*, t. XXVI. — (76) *Ibid.*, t. XXVI. — (77) *Ibid.*, t. XXVI. — (78) *Ibid.*, t. XXVI. — (79) *Ibid.*, t. XXVI. — (80) *Ibid.*, t. XXVI. — (81) *Ibid.*, t. XXVI. — (82) *Ibid.*, t. XXVI. — (83) *Ibid.*, t. XXVI. — (84) *Ibid.*, t. XXVI. — (85) *Ibid.*, t. XXVI. — (86) *Ibid.*, t. XXVI. — (87) *Ibid.*, t. XXVI. — (88) *Ibid.*, t. XXVI. — (89) *Ibid.*, t. XXVI. — (90) *Ibid.*, t. XXVI. — (91) *Ibid.*, t. XXVI. — (92) *Ibid.*, t. XXVI. — (93) *Ibid.*, t. XXVI. — (94) *Ibid.*, t. XXVI. — (95) *Ibid.*, t. XXVI. — (96) *Ibid.*, t. XXVI. — (97) *Ibid.*, t. XXVI. — (98) *Ibid.*, t. XXVI. — (99) *Ibid.*, t. XXVI. — (100) *Ibid.*, t. XXVI. — (101) *Ibid.*, t. XXVI. — (102) *Ibid.*, t. XXVI. — (103) *Ibid.*, t. XXVI. — (104) *Ibid.*, t. XXVI. — (105) *Ibid.*, t. XXVI. — (106) *Ibid.*, t. XXVI. — (107) *Ibid.*, t. XXVI. — (108) *Ibid.*, t. XXVI. — (109) *Ibid.*, t. XXVI. — (110) *Ibid.*, t. XXVI. — (111) *Ibid.*, t. XXVI. — (112) *Ibid.*, t. XXVI. — (113) *Ibid.*, t. XXVI. — (114) *Ibid.*, t. XXVI. — (115) *Ibid.*, t. XXVI. — (116) *Ibid.*, t. XXVI. — (117) *Ibid.*, t. XXVI. — (118) *Ibid.*, t. XXVI. — (119) *Ibid.*, t. XXVI. — (120) *Ibid.*, t. XXVI. — (121) *Ibid.*, t. XXVI. — (122) *Ibid.*, t. XXVI. — (123) *Ibid.*, t. XXVI. — (124) *Ibid.*, t. XXVI. — (125) *Ibid.*, t. XXVI. — (126) *Ibid.*, t. XXVI. — (127) *Ibid.*, t. XXVI. — (128) *Ibid.*, t. XXVI. — (129) *Ibid.*, t. XXVI. — (130) *Ibid.*, t. XXVI. — (131) *Ibid.*, t. XXVI. — (132) *Ibid.*, t. XXVI. — (133) *Ibid.*, t. XXVI. — (134) *Ibid.*, t. XXVI. — (135) *Ibid.*, t. XXVI. — (136) *Ibid.*, t. XXVI. — (137) *Ibid.*, t. XXVI. — (138) *Ibid.*, t. XXVI. — (139) *Ibid.*, t. XXVI. — (140) *Ibid.*, t. XXVI. — (141) *Ibid.*, t. XXVI. — (142) *Ibid.*, t. XXVI. — (143) *Ibid.*, t. XXVI. — (144) *Ibid.*, t. XXVI. — (145) *Ibid.*, t. XXVI. — (146) *Ibid.*, t. XXVI. — (147) *Ibid.*, t. XXVI. — (148) *Ibid.*, t. XXVI. — (149) *Ibid.*, t. XXVI. — (150) *Ibid.*, t. XXVI. — (151) *Ibid.*, t. XXVI. — (152) *Ibid.*, t. XXVI. — (153) *Ibid.*, t. XXVI. — (154) *Ibid.*, t. XXVI. — (155) *Ibid.*, t. XXVI. — (156) *Ibid.*, t. XXVI. — (157) *Ibid.*, t. XXVI. — (158) *Ibid.*, t. XXVI. — (159) *Ibid.*, t. XXVI. — (160) *Ibid.*, t. XXVI. — (161) *Ibid.*, t. XXVI. — (162) *Ibid.*, t. XXVI. — (163) *Ibid.*, t. XXVI. — (164) *Ibid.*, t. XXVI. — (165) *Ibid.*, t. XXVI. — (166) *Ibid.*, t. XXVI. — (167) *Ibid.*, t. XXVI. — (168) *Ibid.*, t. XXVI. — (169) *Ibid.*, t. XXVI. — (170) *Ibid.*, t. XXVI. — (171) *Ibid.*, t. XXVI. — (172) *Ibid.*, t. XXVI. — (173) *Ibid.*, t. XXVI. — (174) *Ibid.*, t. XXVI. — (175) *Ibid.*, t. XXVI. — (176) *Ibid.*, t. XXVI. — (177) *Ibid.*, t. XXVI. — (178) *Ibid.*, t. XXVI. — (179) *Ibid.*, t. XXVI. — (180) *Ibid.*, t. XXVI. — (181) *Ibid.*, t. XXVI. — (182) *Ibid.*, t. XXVI. — (183) *Ibid.*, t. XXVI. — (184) *Ibid.*, t. XXVI. — (185) *Ibid.*, t. XXVI. — (186) *Ibid.*, t. XXVI. — (187) *Ibid.*, t. XXVI. — (188) *Ibid.*, t. XXVI. — (189) *Ibid.*, t. XXVI. — (190) *Ibid.*, t. XXVI. — (191) *Ibid.*, t. XXVI. — (192) *Ibid.*, t. XXVI. — (193) *Ibid.*, t. XXVI. — (194) *Ibid.*, t. XXVI. — (195) *Ibid.*, t. XXVI. — (196) *Ibid.*, t. XXVI. — (197) *Ibid.*, t. XXVI. — (198) *Ibid.*, t. XXVI. — (199) *Ibid.*, t. XXVI. — (200) *Ibid.*, t. XXVI. — (201) *Ibid.*, t. XXVI. — (202) *Ibid.*, t. XXVI. — (203) *Ibid.*, t. XXVI. — (204) *Ibid.*, t. XXVI. — (205) *Ibid.*, t. XXVI. — (206) *Ibid.*, t. XXVI. — (207) *Ibid.*, t. XXVI. — (208) *Ibid.*, t. XXVI. — (209) *Ibid.*, t. XXVI. — (210) *Ibid.*, t. XXVI. — (211) *Ibid.*, t. XXVI. — (212) *Ibid.*, t. XXVI. — (213) *Ibid.*, t. XXVI. — (214) *Ibid.*, t. XXVI. — (215) *Ibid.*, t. XXVI. — (216) *Ibid.*, t. XXVI. — (217) *Ibid.*, t. XXVI. — (218) *Ibid.*, t. XXVI. — (219) *Ibid.*, t. XXVI. — (220) *Ibid.*, t. XXVI. — (221) *Ibid.*, t. XXVI. — (222) *Ibid.*, t. XXVI. — (223) *Ibid.*, t. XXVI. — (224) *Ibid.*, t. XXVI. — (225) *Ibid.*, t. XXVI. — (226) *Ibid.*, t. XXVI. — (227) *Ibid.*, t. XXVI. — (228) *Ibid.*, t. XXVI. — (229) *Ibid.*, t. XXVI. — (230) *Ibid.*, t. XXVI. — (231) *Ibid.*, t. XXVI. — (232) *Ibid.*, t. XXVI. — (233) *Ibid.*, t. XXVI. — (234) *Ibid.*, t. XXVI. — (235) *Ibid.*, t. XXVI. — (236) *Ibid.*, t. XXVI. — (237) *Ibid.*, t. XXVI. — (238) *Ibid.*, t. XXVI. — (239) *Ibid.*, t. XXVI. — (240) *Ibid.*, t. XXVI. — (241) *Ibid.*, t. XXVI. — (242) *Ibid.*, t. XXVI. — (243) *Ibid.*, t. XXVI. — (244) *Ibid.*, t. XXVI. — (245) *Ibid.*, t. XXVI. — (246) *Ibid.*, t. XXVI. — (247) *Ibid.*, t. XXVI. — (248) *Ibid.*, t. XXVI. — (249) *Ibid.*, t. XXVI. — (250) *Ibid.*, t. XXVI. — (251) *Ibid.*, t. XXVI. — (252) *Ibid.*, t. XXVI. — (253) *Ibid.*, t. XXVI. — (254) *Ibid.*, t. XXVI. — (255) *Ibid.*, t. XXVI. — (256) *Ibid.*, t. XXVI. — (257) *Ibid.*, t. XXVI. — (258) *Ibid.*, t. XXVI. — (259) *Ibid.*, t. XXVI. — (260) *Ibid.*, t. XXVI. — (261) *Ibid.*, t. XXVI. — (262) *Ibid.*, t. XXVI. — (263) *Ibid.*, t. XXVI. — (264) *Ibid.*, t. XXVI. — (265) *Ibid.*, t. XXVI. — (266) *Ibid.*, t. XXVI. — (267) *Ibid.*, t. XXVI. — (268) *Ibid.*, t. XXVI. — (269) *Ibid.*, t. XXVI. — (270) *Ibid.*, t. XXVI. — (271) *Ibid.*, t. XXVI. — (272) *Ibid.*, t. XXVI. — (273) *Ibid.*, t. XXVI. — (274) *Ibid.*, t. XXVI. — (275) *Ibid.*, t. XXVI. — (276) *Ibid.*, t. XXVI. — (277) *Ibid.*, t. XXVI. — (278) *Ibid.*, t. XXVI. — (279) *Ibid.*, t. XXVI. — (280) *Ibid.*, t. XXVI. — (281) *Ibid.*, t. XXVI. — (282) *Ibid.*, t. XXVI. — (283) *Ibid.*, t. XXVI. — (284) *Ibid.*, t. XXVI. — (285) *Ibid.*, t. XXVI. — (286) *Ibid.*, t. XXVI. — (287) *Ibid.*, t. XXVI. — (288) *Ibid.*, t. XXVI. — (289) *Ibid.*, t. XXVI. — (290) *Ibid.*, t. XXVI. — (291) *Ibid.*, t. XXVI. — (292) *Ibid.*, t. XXVI. — (293) *Ibid.*, t. XXVI. — (294) *Ibid.*, t. XXVI. — (295) *Ibid.*, t. XXVI. — (296) *Ibid.*, t. XXVI. — (297) *Ibid.*, t. XXVI. — (298) *Ibid.*, t. XXVI. — (299) *Ibid.*, t. XXVI. — (300) *Ibid.*, t. XXVI. — (301) *Ibid.*, t. XXVI. — (302) *Ibid.*, t. XXVI. — (303) *Ibid.*, t. XXVI. — (304) *Ibid.*, t. XXVI. — (305) *Ibid.*, t. XXVI. — (306) *Ibid.*, t. XXVI. — (307) *Ibid.*, t. XXVI. — (308) *Ibid.*, t. XXVI. — (309) *Ibid.*, t. XXVI. — (310) *Ibid.*, t. XXVI. — (311) *Ibid.*, t. XXVI. — (312) *Ibid.*, t. XXVI. — (313) *Ibid.*, t. XXVI. — (314) *Ibid.*, t. XXVI. — (315) *Ibid.*, t. XXVI. — (316) *Ibid.*, t. XXVI. — (317) *Ibid.*, t. XXVI. — (318) *Ibid.*, t. XXVI. — (319) *Ibid.*, t. XXVI. — (320) *Ibid.*, t. XXVI. — (321) *Ibid.*, t. XXVI. — (322) *Ibid.*, t. XXVI. — (323) *Ibid.*, t. XXVI. — (324) *Ibid.*, t. XXVI. — (325) *Ibid.*, t. XXVI. — (326) *Ibid.*, t. XXVI. — (327) *Ibid.*, t. XXVI. — (328) *Ibid.*, t. XXVI. — (329) *Ibid.*, t. XXVI. — (330) *Ibid.*, t. XXVI. — (331) *Ibid.*, t. XXVI. — (332) *Ibid.*, t. XXVI. — (333) *Ibid.*, t. XXVI. — (334) *Ibid.*, t. XXVI. — (335) *Ibid.*, t. XXVI. — (336) *Ibid.*, t. XXVI. — (337) *Ibid.*, t. XXVI. — (338) *Ibid.*, t. XXVI. — (339) *Ibid.*, t. XXVI. — (340) *Ibid.*, t. XXVI. — (341) *Ibid.*, t. XXVI. — (342) *Ibid.*, t. XXVI. — (343) *Ibid.*, t. XXVI. — (344) *Ibid.*, t. XXVI. — (345) *Ibid.*, t. XXVI. — (346) *Ibid.*, t. XXVI. — (347) *Ibid.*, t. XXVI. — (348) *Ibid.*, t. XXVI. — (349) *Ibid.*, t. XXVI. — (350) *Ibid.*, t. XXVI. — (351) *Ibid.*, t. XXVI. — (352) *Ibid.*, t. XXVI. — (353) *Ibid.*, t. XXVI. — (354) *Ibid.*, t. XXVI. — (355) *Ibid.*, t. XXVI. — (356) *Ibid.*, t. XXVI. — (357) *Ibid.*, t. XXVI. — (358) *Ibid.*, t. XXVI. — (359) *Ibid.*, t. XXVI. — (360) *Ibid.*, t. XXVI. — (361) *Ibid.*, t. XXVI. — (362) *Ibid.*, t. XXVI. — (363) *Ibid.*, t. XXVI. — (364) *Ibid.*, t. XXVI. — (365) *Ibid.*, t. XXVI. — (366) *Ibid.*, t. XXVI. — (367) *Ibid.*, t. XXVI. — (368) *Ibid.*, t. XXVI. — (369) *Ibid.*, t. XXVI. — (370) *Ibid.*, t. XXVI. — (371) *Ibid.*, t. XXVI. — (372) *Ibid.*, t. XXVI. — (373) *Ibid.*, t. XXVI. — (374) *Ibid.*, t. XXVI. — (375) *Ibid.*, t. XXVI. — (376) *Ibid.*, t. XXVI. — (377) *Ibid.*, t. XXVI. — (378) *Ibid.*, t. XXVI. — (379) *Ibid.*, t. XXVI. — (380) *Ibid.*, t. XXVI. — (381) *Ibid.*, t. XXVI. — (382) *Ibid.*, t. XXVI. — (383) *Ibid.*, t. XXVI. — (384) *Ibid.*, t. XXVI. — (385) *Ibid.*, t. XXVI. — (386) *Ibid.*, t. XXVI. — (387) *Ibid.*, t. XXVI. — (388) *Ibid.*, t. XXVI. — (389) *Ibid.*, t. XXVI. — (390) *Ibid.*, t. XXVI. — (391) *Ibid.*, t. XXVI. — (392) *Ibid.*, t. XXVI. — (393) *Ibid.*, t. XXVI. — (394) *Ibid.*, t. XXVI. — (395) *Ibid.*, t. XXVI. — (396) *Ibid.*, t. XXVI. — (397) *Ibid.*, t. XXVI. — (398) *Ibid.*, t. XXVI. — (399) *Ibid.*, t. XXVI. — (400) *Ibid.*, t. XXVI. — (401) *Ibid.*, t. XXVI. — (402) *Ibid.*, t. XXVI. — (403) *Ibid.*, t. XXVI. — (404) *Ibid.*, t. XXVI. — (405) *Ibid.*, t. XXVI. — (406) *Ibid.*, t. XXVI. — (407) *Ibid.*, t. XXVI. — (408) *Ibid.*, t. XXVI. — (409) *Ibid.*, t. XXVI. — (410) *Ibid.*, t. XXVI. — (411) *Ibid.*, t. XXVI. — (412) *Ibid.*, t. XXVI. — (413) *Ibid.*, t. XXVI. — (414) *Ibid.*, t. XXVI. — (415) *Ibid.*, t. XXVI. — (416) *Ibid.*, t. XXVI. — (417) *Ibid.*, t. XXVI. — (418) *Ibid.*, t. XXVI. — (419) *Ibid.*, t. XXVI. — (420) *Ibid.*, t. XXVI. — (421) *Ibid.*, t. XXVI. — (422) *Ibid.*, t. XXVI. — (423) *Ibid.*, t. XXVI. — (424) *Ibid.*, t. XXVI. — (425) *Ibid.*, t. XXVI. — (426) *Ibid.*, t. XXVI. — (427) *Ibid.*, t. XXVI. — (428) *Ibid.*, t. XXVI. — (429) *Ibid.*, t. XXVI. — (430) *Ibid.*, t. XXVI. — (431) *Ibid.*, t. XXVI. — (432) *Ibid.*, t. XXVI. — (433) *Ibid.*, t. XXVI. — (434) *Ibid.*, t. XXVI. — (435) *Ibid.*, t. XXVI. — (436) *Ibid.*, t. XXVI. — (437) *Ibid.*, t. XXVI. — (438) *Ibid.*, t. XXVI. — (439) *Ibid.*, t. XXVI. — (440) *Ibid.*, t. XXVI. — (441) *Ibid.*, t. XXVI. — (442) *Ibid.*, t. XXVI. — (443) *Ibid.*, t. XXVI. — (444) *Ibid.*, t. XXVI. — (445) *Ibid.*, t. XXVI. — (446) *Ibid.*, t. XXVI. — (447) *Ibid.*, t. XXVI. — (448) *Ibid.*, t. XXVI. — (449) *Ibid.*, t. XXVI. — (450) *Ibid.*, t. XXVI. — (451) *Ibid.*, t. XXVI. — (452) *Ibid.*, t. XXVI. — (453) *Ibid.*, t. XXVI. — (454) *Ibid.*, t. XXVI. — (455) *Ibid.*, t. XXVI. — (456) *Ibid.*, t. XXVI. — (457) *Ibid.*, t. XXVI. — (458) *Ibid.*, t. XXVI. — (459) *Ibid.*, t. XXVI. — (460) *Ibid.*, t. XXVI. — (461) *Ibid.*, t. XXVI. — (462) *Ibid.*, t. XXVI. — (463) *Ibid.*, t. XXVI. — (464) *Ibid.*, t. XXVI. — (465) *Ibid.*, t. XXVI. — (466) *Ibid.*, t. XXVI. — (467) *Ibid.*, t. XXVI. — (468) *Ibid.*, t. XXVI. — (469) *Ibid.*, t. XXVI. — (470) *Ibid.*, t. XXVI. — (471) *Ibid.*, t. XXVI. — (472) *Ibid.*, t. XXVI. — (473) *Ibid.*, t. XXVI. — (474) *Ibid.*, t. XXVI. — (475) *Ibid.*, t. XXVI. — (476) *Ibid.*, t. XXVI. — (477) *Ibid.*, t. XXVI. — (478) *Ibid.*, t. XXVI. — (479) *Ibid.*, t. XXVI. — (480) *Ibid.*, t. XXVI. — (481) *Ibid.*, t. XXVI. — (482) *Ibid.*, t. XXVI. — (483) *Ibid.*, t. XXVI. — (484) *Ibid.*, t. XXVI. — (485) *Ibid.*, t. XXVI. — (486) *Ibid.*, t. XXVI. — (487) *Ibid.*, t. XXVI. — (488) *Ibid.*, t. XXVI. — (489) *Ibid.*, t. XXVI. — (490) *Ibid.*, t. XXVI. — (491) *Ibid.*, t. XXVI. — (492) *Ibid.*, t. XXVI. — (493) *Ibid.*, t. XXVI. — (494) *Ibid.*, t. XXVI. — (495) *Ibid.*, t. XXVI. — (496) *Ibid.*, t. XXVI. — (497) *Ibid.*, t. XXVI. — (498) *Ibid.*, t. XXVI. — (499) *Ibid.*, t. XXVI. — (500) *Ibid.*, t. XXVI. — (501) *Ibid.*, t. XXVI. — (502) *Ibid.*, t. XXVI. — (503) *Ibid.*, t. XXVI. — (504) *Ibid.*, t. XXVI. — (505) *Ibid.*, t. XXVI. — (506) *Ibid.*, t. XXVI. — (507) *Ibid.*, t. XXVI. — (508) *Ibid.*, t. XXVI. — (509) *Ibid.*, t. XXVI. — (510) *Ibid.*, t. XXVI. — (511) *Ibid.*, t. XXVI. — (512) *Ibid.*, t. XXVI. — (513) *Ibid.*, t. XXVI. — (514) *Ibid.*, t. XXVI. — (515) *Ibid.*, t. XXVI. — (516) *Ibid.*, t. XXVI. — (517) *Ibid.*, t. XXVI. — (518

nida em mecânica. Por outro lado, mesmo nos fenômenos de movimento, há sempre energia que não implica realização de trabalho. Destes factos resulta alguma dificuldade em dissociar o conceito de energia do conceito de energia mecânica, a qual conduz a incorrecções. Esta dificuldade de alguns dos nossos alunos, também teve a sua história. Veja-se, a propósito, a seguinte frase transcrita de um conhecido manual português dos finais do séc. passado: "Energia mecânica de um corpo ou simplesmente energia de um corpo, em um momento dado, é a faculdade que esse corpo possui de produzir trabalho" (Nobre, 1895, p. 45).

Foi ainda Rankine quem distinguiu duas grandes formas de energia: a *energia potencial* (ou energia em estado latente) e a *energia actual* (designação que Kelvin viria mais tarde a substituir por cinética). E enunciou o *princípio da conservação da energia* nos seguintes termos: "A soma da energia actual e da energia potencial do universo é constante." (Schurmann, 2ª Vol., p. 306, s/d)

Em 1865, quando Lord Kelvin publicou (em colaboração com Tait) o seu tratado de Filosofia Natural, ele já possuía a ideia de que a energia de um corpo era uma grandeza não efectivamente mensurável, mas apenas avaliável a menos de uma constante, conforme transparece da sua conhecida definição de energia de um corpo: "é a medida, em unidades de trabalho, de todos os efeitos exteriores ao corpo necessários para o levar do estado em que se encontra até outro fixado convencionalmente."

O conceito de energia e o princípio de conservação de energia aparecem tratados com grande rigor científico num trabalho publicado em 1887 por Max Planck e intitulado *Das Prinzip der Erhaltung der Energie*.

Foi, portanto, em consequência de todos estes trabalhos que, no séc. XIX, ficou definitivamente esclarecido o falso problema de traduzir por uma só grandeza física o efeito da actuação de uma força num corpo. Verifica-se que, quer a quantidade de movimento, quer a semiforça-viva ou energia cinética podem e devem ser utilizadas, mas em situações diferentes: a primeira, quando se tem em conta a variação da força no tempo e se utiliza o impulso da força; e a segunda, quando se tem em conta a variação da força no espaço e se considera o trabalho da força.

Uma outra linha de investigação

que se revelou fundamental para o estabelecimento da lei geral da conservação da energia passou pelos trabalhos de Faraday, profundo crente na possibilidade de unificação das "forças da natureza". Em 1807, nos Anais de Química, o russo Grotthuis e o inglês Davy publicaram os primeiros trabalhos sobre *electrólise* que viriam a despertar Faraday, entre outros, para o estudo da importante transferência de energia que nela ocorre. Mas, se esse facto constituiu um passo enorme no progresso experimental, rumo ao aproveitamento da energia, o progresso teórico tendente a clarificar o conceito, e a despi-lo de toda a conotação com a força e com os supostos fluidos imponderáveis, pouco avançou. Na comunicação de Davy, por exemplo, lá aparecem expressões como "energia repulsiva", "energia atractiva", etc.

Na sua obra *Sobre Energética*, publicada em 1855, Rankine considera a energia como «matéria imponderável» e a «matéria ponderável» como o suporte da energia. Começa aqui a desenhar-se uma visão do *universo totalmente preenchido por matéria e energia*, um universo onde se admite o vácuo de matéria mas não o de energia. Esta visão de um universo cheio, que já Descartes defendia, fortalece-se extraordinariamente com o aparecimento da teoria electromagnética de Maxwell, na qual a energia passa a ser associada aos campos de forças, disseminando-se neles com uma densidade proporcional aos quadrados das respectivas intensidades de campo. Como os campos se estabelecem também no vazio material, também lá existe energia eléctrica e energia magnética, as quais aparecem associadas nas ondas electromagnéticas que se propagam por toda a parte.

Com Maxwell, fica definitivamente estabelecida a ideia de que a radiação também é um meio de transporte de energia, um meio peculiar em que o transporte de energia não é acompanhado simultaneamente pelo transporte de matéria.

Esta dicotomia universal matéria ponderável-matéria imponderável é perfilhada por Mayer, Rankine e os energetistas. Em 1888, Hirn considera que o universo é formado por dois constituintes, a *matéria ponderável* e um *elemento dinâmico*, sendo este a união imponderável dos corpos de matéria ponderável e, de certo modo, responsável pelo que lhes acontece. Quantas destas ideias ou ideias similares não estarão disseminadas

nas mentes dos nossos alunos?¹⁰

Quem analisar um dos melhores tratados de Física dos princípios do nosso século - o tratado de Física de Chwolson¹¹, verifica que, aliado a um rigor já notável no tratamento de muitas formas de energia, ainda se sente a necessidade do éter como suporte material para as ondas electromagnéticas. Lá aparecem duas formas de energia associadas a esse meio, a *energia radiante do éter* e a *energia cinética do éter*, esta a energia da corrente eléctrica.

Chwolson, nesse seu *Tratado*, discrimina várias formas de energia cinética e de energia potencial. Considera como *formas de energia cinética* a energia do movimento dos corpos, a energia calorífica, a energia da corrente eléctrica e a energia radiante. Considera como *formas de energia potencial* a energia gravítica entre os corpúsculos materiais, a energia elástica dos corpos deformáveis, a energia química, a energia electrostática e a energia magnética.

Ainda no século passado o princípio da conservação da energia começou a ser posto à prova. Com a descoberta dos raios X e da radioactividade revelavam-se fenômenos que poderiam vir a constituir uma violação desse famoso princípio. Mas, felizmente, em 1905, Einstein publicou um artigo «miraculoso» que viria a permitir integrar os fenômenos nucleares no quadro da lei da conservação da energia. Nesse artigo, Einstein defendeu a tese, hoje sobejamente confirmada, de que a *massa de um corpo é uma medida do seu conteúdo de energia* (Einstein, 1905, p.90); e escreveu o seguinte: "[...] se a energia sofrer uma variação igual a L , a sua massa sofrerá, no mesmo sentido, uma variação igual a $L/9.10^{20}$ se a energia for medida em ergs e a massa em gramas."

A relação einsteiniana de equivalência entre massa e energia

$$E_0 = m c^2$$

ampliava, assim, o conceito de energia, tornando-o aplicável à própria massa das partículas de matéria.

Com Einstein, nasceu a ideia de que *uma partícula de matéria, mesmo isolada, em repouso e não excitada, possui uma energia própria correspondente à sua massa, que o mesmo é dizer, possui energia pelo simples facto de existir com inércia*. A massa da partícula de matéria é, no fundo, energia que ali esta

altamente concentrada (devido ao elevado valor de c) e, se, de algum modo, a referida partícula aumentar esse conteúdo de energia, a sua massa também aumentará concomitantemente e vice-versa.¹²

Se, nos finais do século passado, era ideia comum a de que a massa se encontra disseminada de modo descontínuo pelos corpúsculos de matéria, a energia era unanimemente reconhecida como uma grandeza distribuída de modo contínuo pelo universo. Só a partir dos primeiros anos do nosso século se começou a cimentar a ideia de que a energia também se encontra disseminada de modo descontínuo, graças aos trabalhos de Planck sobre a radiação do corpo negro, de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, e de Bohr sobre os modelos atômicos. A energia é emitida e absorvida pelos átomos sempre em quantidades múltiplas de valores mínimos ou unidades naturais de energia, os quanta de energia, e nunca em frações do quantum.

A degradação da energia

A exemplo do que sucedeu com a ideia de conservação da energia, a de degradação da energia também levou muito tempo a construir-se. Podemos afirmar que a sua história remonta aos tempos em que o homem começou a aproveitar as mais diversas máquinas para a realização de trabalho útil, particularmente a máquina a vapor. A história desta tem, no dizer de Thurston, dois períodos: o período especulativo e o período de aplicação.

O período especulativo inicia-se com a eolípila de Herão de Alexandria 2 séculos a.C., um aparelho constituído por uma esfera posta a mover pela força de tensão do vapor de água (Schurmann, 1º vol, p.55, e Jamin, p.1). Só muito mais tarde, nos primórdios do século XVII, foi reiniciado o estudo experimental do aproveitamento dessa força quando Della Porta(1601) e Causs(1615) produziram as máquinas de pressão e Branca (1629) a primeira turbina a vapor. Todo este estudo, de cariz eminentemente técnico, viria a conduzir às máquinas do período de aplicação, entre outras, as de Worcester, Papin, Huyghens, Savery e Newcomen, ainda no séc. XVII e, as de Desaguliers e Watt já no séc. XVIII. Os progressos introduzidos por James Watt na máquina a vapor, que foram muitos¹³,

não nos permitem dar-lhe o direito de inventor desse tipo de máquina, como muitas vezes se ouve dizer e aparece escrito.

As primeiras máquinas tinham um rendimento baixíssimo (os primeiros barcos a vapor, de Fulton, viajaram no Sena a uma velocidade máxima de 6km/h). Este facto motivou os cientistas para tentarem compreender a física que estava por trás do funcionamento dessas máquinas. O francês Sadi Carnot, melhor do que ninguém, dedicou-se a essa investigação, e, em 1824, publicou o célebre opúsculo intitulado *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les moyens propres à la développer*. Nessa obra, construída com o modelo do calórico, figuram determinadas asserções (Carnot, 1987) que, traduzidas em linguagem actual, são as seguintes:

1ª- Uma máquina térmica só funciona se dispuser de duas fontes de calor a temperaturas diferentes.

2ª- O rendimento de uma máquina térmica reversível é independente do agente de transformação de calor em trabalho e só depende das temperaturas das duas fontes.

3ª- O rendimento de uma máquina térmica real e, portanto, irreversível é sempre inferior ao rendimento da máquina reversível que funcione entre as mesmas temperaturas.

(Adkins, 1987, p.107, Fermi, 1973, p.30. Rousseau, s/d, p. 364)

Com Carnot ficámos, pois, a saber que é impossível transformar integralmente calor em trabalho, pois o rendimento de uma tal transformação nunca é 100%.

Mais tarde, em 1851 e 1852, Lord Kelvin publicou três trabalhos onde, para além de enunciar um postulado fundamental equivalente ao princípio de Carnot, tratou o problema da «dissipação da energia utilizada pelo homem», conceito que viria mais tarde a ser designado por «degradação de energia», segundo uma proposta de Tait.

Em 1854, Clausius escreveu uma memória onde também se debruçou sobre a teoria de Carnot e articulou-a com o princípio da conservação da energia. Foi ele quem introduziu uma nova e fundamental propriedade termodinâmica, a entropia, cuja variação entre dois estados de equilíbrio definiu em termos

matemáticos precisos, a qual abriu novas perspectivas para o segundo princípio da Termodinâmica. Também enunciou um postulado equivalente ao princípio de Carnot.

Já nos finais do século passado, Boltzmann viria a atribuir um significado preciso à grandeza entropia ao relacioná-la, para cada estado termodinâmico de um sistema, com a probabilidade de o sistema existir nesse estado, probabilidade essa que depende do número de micro-estados possíveis correspondentes a esse estado termodinâmico.

Clausius e Boltzmann contribuíram, como ninguém, para a fundamentação do modo como evoluem os processos naturais num sistema isolado. Devido à irreversibilidade desses processos, a entropia total aumenta, a energia vai ficando cada vez mais dispersa por muitas partículas, e diminui, desse modo, a capacidade de se realizar trabalho útil com esse sistema. A entropia quantifica a dispersão da energia, e, a quanto maior desordem estiver associada a energia, menos valor tem para efeito de realização de trabalho útil. Este facto conduziu a que G. Brunhes, na sua obra intitulada *La Dégénération de l'Energie* (1908) considerasse necessário distinguir, a respeito da energia global de um sistema, aquela que se encontra concentrada e ordenada, e, portanto, com grande potencialidade para produzir trabalho útil, e a que se encontra dispersa e desordenada, com fraca potencialidade de produzir trabalho. À primeira, Brunhes chamava *energia-riqueza*, e à segunda, *energia sem valor*. A energia global de um sistema isolado mantém-se, mas a sua energia-riqueza vai diminuindo à medida que vão ocorrendo transformações espontâneas nesse sistema, devido ao carácter irreversível dessas transformações espontâneas.

As dificuldades que os alunos têm a propósito da disponibilidade da energia para realizar trabalho, e o dilema conservação-poupança em que muitos deles caem, têm também o seu paralelismo na história da ciência. Tais dificuldades e um tal dilema foram resolvidos por cientistas como Clausius e Boltzmann, que estabeleceram e clarificaram o conceito de entropia, por Helmholtz e Gibbs que trabalharam nos importantes conceitos de *energia livre* e *entalpia livre*, e ainda por Maxwell e novamente por Gibbs, que definiram uma grandeza, hoje muito esquecida, mas igualmente importante,

chamada *exergia*, a qual tem que ver directamente com a energia disponível para realizar trabalho útil. A estas grandezas e à sua importância no ensino da energia nos referiremos no nosso próximo trabalho.

RESUMO

Neste artigo foram passadas em revista diversas «misconceptions» que existem acerca da energia, referenciando historicamente a sua detecção nas múltiplas investigações educativas levadas a cabo na sala de aula. Apresentaram-se fragmentos de história da ciência respeitantes à evolução das ideias acerca da energia, procurando-se patentear que muitas das concepções que os cientistas perfilharam acerca dessa grandeza são, afinal, idênticas às que proliferaram nas escolas. Sendo a ciência uma construção humana, ela foi influenciada e influenciou a cultura do cidadão comum ao longo dos séculos (com repercussões na linguagem), cultura essa que, como sabemos, influencia a aprendizagem. Ideias que revelem, por exemplo, uma conotação causal, e/ou uma conotação material, atribuídas à energia, têm raízes histórico-culturais. O mesmo acontece com algumas concepções acerca do calor, tais como a de que o calor é uma propriedade dos corpos mais ou menos identificada com a temperatura, ou a de que o calor é algo de material que transita entre os corpos, ou a de que é uma espécie de luz, etc. Conforme se tentou mostrar, estas concepções também possuem uma nítida raiz histórico-cultural, com uma marcada analogia com determinadas ideias paradigmáticas em certas épocas da ciência.

* Universidade Aberta

BIBLIOGRAFIA

- F. Abelès, et al., *História Geral das Ciências*. Tomo, III, A Ciência Contemporânea. O Século XIX, 1^o volume. Difusão Europeia do Livro, São Paulo, 1966.
- C. Adkins, *An introduction to Thermal Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
- P. Black, J. Solomon, *Life-world and science world - pupils' ideas about energy, entropy in the School*. Vol. 1, Rowland Edwos Physical Society, Budapest, 1983.
- J. Black, J. Ogden, *Eur. J. Sci. Educ.* 7 (1985) 195-203.
- A. Brook, *Children's understanding of ideas about energy: a review of the literature*. Energy Matters (proceedings of an Invited Conference), University of Leeds, 1985.
- A. Brook, R. Driver, J. Driver and Millar (Editores), *Aspects of secondary students' understanding of energy*. Children's Learning in Science Project, University of Leeds, 1984.
- B. Brunhes, *La Dégradation de l'Energie*, Ed. Flammarion, 1908.
- A. Cachapuz, J. Martins, *High school students' ideas about energy of chemical reactions*. Proceedings of the Second International Seminar-Misconceptions and educational strategies in science and mathematics, Cornell University, Vol III, p. 60, 1987.
- M. Caldeira, M. Cruz, A. Nave, R. Pinto, *O princípio da conservação da energia*. Comunicação XVIII da 7^a Opn. Nacional de Física, Lisboa, 1990.
- S. Carnot, *Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego*. Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- O. Chouveau, *Traité de Physique*, Ed. Gauthier-Villars, Paris, 1906.
- J. Cordon, T. Martinez, *História da Filosofia*, Edições 70, 1989.
- A. Cresson, *Aristóteles*, Edições 70, Lisboa, pp.59-60, 1988.
- W. Dampier, *História da Ciência*. Ibrasa, São Paulo, pp. 119-126, 1986.
- R. Driver, R. Millar, *Teaching energy in schools: towards an analysis of curriculum approaches*. Energy Matters (proceedings of an Invited Conference), University of Leeds, 1985.
- R. Duit, *Eur. J. Sci. Educ.* 3 (1981) 291-301.
- R. Duit, *Students' notions about the energy concept - before and after physics instruction in Problems concerning students' representation of physics and chemistry knowledge* (proceedings of a workshop), Ludwigsburg, Germany, ed. Jung, Pfundt and Roneck, 1981.
- R. Duit, *Phys. Educ.* 19 (1984) 59-66.
- R. Duit, *In search of an energy concept*. Energy Matters (proceedings of an Invited Conference), University of Leeds, pp. 67-101, 1985.
- Enciclopédia Verbo, vol 7, p. 533. Ed. Verbo, Lisboa, s/d.
- A. Einstein, L. Infeld, *A Evolução da Física*. Zahar Editores, Rio de Janeiro, pp. 39-46, 1966.
- A. Einstein, *A inércia de um corpo será dependente do seu conteúdo energético?*. Textos Fundamentais da Física Moderna, 1^o Vol. - O Princípio da Relatividade, F. Calouste Guibenkian, pp. 87-90, 1972.
- A. Einstein, *Sobre la teoría de la relatividad especial y general*. Alianza Editorial, Madrid pp. 42-46, 1984.
- A. Fávires, et al., *Una introducción al concepto de energía basada en las ideas previas de los estudiantes*. Comunicação OR-25 do 1^o Encontro Ibérico sobre o Ensino da Física, Valladolid 1991.
- R. Feynman, *The Feynman Lectures of Physics*. Ed. Fondo Educativo Interamericano, S. A., Vol. I-Mecânica, radiação e calor, Bogotá, pp. 4-1 a 4-12, 1971.
- E. Fermi, *Termodinâmica*, Ed. Almedina, Coimbra, pp. 28-56, 1973.
- F. Fernandes, *Bol. Soc. Port. Quím.* N^o 6, pp. 4-12, 1981.
- C. Gayford, *Eur. J. Sci. Educ.* 8 (1986) 443-450.
- P. Gallinas, *School Sci. Rev.* (1988) 587-590.
- J. Gilbert, M. Pope, *Research in Science and Technological Education* 4 (1986) 61-76.
- M. Jamin, *Cours de Physique de L'École Polytechnique*. Gauthier-Villars, Paris, 1886.
- J. Janglebert, *Physique*, 51^e Edit., Imprimer. et Libr. Classiques, Paris, 1896.
- R. Locqueneux, *História da Física*. Coleção Saber, Pub. Europa-América, Lisboa, pp. 21, 64-65, 1989.
- S. Mak, X. Young, *School Sci. Rev.* (1987) 464-470.
- J. Martins, *Contributos da investigação*

educacional para o ensino do tema "energia de reacção química", Colóquio "A Energia, a Cultura e a Escola", Lisboa, 1991.

S. Mason, *História da Ciência. As Principais Correntes do Pensamento Científico*, Ed. Globo, Rio de Janeiro, 1962.

F. Nobre, *Tratado de Physica Elementar*, Typ. de J. Mendonça, Porto, 1895.

J. Ogborn *School Sci. Rev.* (1986).

J. Ogborn, *School Sci. Rev.* (1990).

C. Onan, *História Ilustrada da Ciência da Universidade de Cambridge*, Ed. Jorge Zahar, Vol.IV, 1987, pp. 45-48.

P. Rousseau, *História da Ciência*, Ed. Aster, Lisboa, s/d.

J. Rosmorduc, *De Tales a Einstein*, Ed. Caminho, 1983, p.155-163.

T. Russel, H. Munley, /Robin Millar (Editor), Science as a discipline, science as seen by students and teachers' professional knowledge, in *Doing science: images of science in Science Education*, ed. , The Falmer Press, London, 1989.

Silva, E. ; Machado, A. , *Lições Elementares de Física Experimental*, II vol. , Liv. Cruz, Braga, s/d

Selleri, F. , *O que é a energia*, Edit. Notícias, Lisboa, s/d

Sexl, R., *Eur. J. Sci. Educ.* 3 (1981) 285-289

Shurmann, P., *História de la Física*, vols 1 e 2, Ed. Nova, Buenos Aires, s/d

Solomon, J. , *Eur. J. Sci. Educ.* 5 (1983) 49-59.

Stead, B. , *Energy. Learning in Science Project*, University of Waikato, New Zealand, 1980

M. Summers, *School Sci. Rev.* (1983) 670-76.

K. Taber, *School Sci. Rev.* (1989) 57-62.

R. Trumper, *Int. J. Sci. Educ.* 12 (1990) 343-354.

J. Valadares, D. Pereira, *Didáctica da Física e da Química*, Universidade Aberta, Volumes 1 e

2, Lisboa, pp 48-49 e 141-164, 1991.

M. Valente, D. Pereira, *Gaz. Fis.* 13 (1990).

J. Warren, *Eur. J. Sci. Educ.* 4 (1982) 295-297.

D. Watts, *Phys. Educ.* 18 (1983) 213-217.

D. Watts, Gilbert, J. , *Studies Sci. Educ.* 10 (1983) 61-98.

M. Zemansky, *Phys. Teacher* (1970) .

NOTAS

¹ A grande maioria destas ideias espalhadas na comunidade docente têm sido referidas desde há alguns anos por diversos investigadores (Zemansky, 1970, Warren, 1972, Sexl, 1981, Summers, 1983, Ogborn, 1986, Gayford, 1986, Mak and Young, 1987, Taber, 1989, etc.)

² Esta afirmação, citada de memória, é de Gustavo de Castro, e encontra-se num seu prefácio a um livro de bolso, sobre *Relatividade*, da colecção Pelicano.

³ O dicionário da Sociedade da Língua Portuguesa, por exemplo, dá como sinónimo de aquecimento, entre outros, *acumulação de calor, acção, calor*.

⁴ A referência deste livro, bem como a de todos os outros de onde retirámos as afirmações incorretas aqui transcritas, não é importante, pois tais asserções não constituem excepções no que respeita a afirmações criticáveis, mesmo no que toca à energia. Julgamos que todos os livros, em maior ou menor abundância, as possuem.

⁵ Por exemplo, ao consultarmos o excelente Curso de Física para L'École Polytechnique, escrito em 1886 por M. Jamim e M. Bouly, dois cientistas ligados à Academia de Ciências de Paris (um livro que conheceu grande prestígio internacional), verificámos que eles usam muitas vezes o peso com o significado de massa

⁶ Se avaliássemos a queda do paradigma do éter pela aceitação da teoria da relatividade restrita que o rejeitou, diríamos que pelo menos nas duas primeiras décadas do nosso século ainda o paradigma se mantinha, conforme indiciam muitos factos, tais

como: nas conferências de Haarlem, em 1913, ainda Lorenz (quem mais contribuiu, para além de Einstein, para a própria teoria da relatividade) não tinha aceite a derrocada do éter (e, no dizer de Born, nem nunca a aceitou); em 1921, Einstein recebeu o prémio Nobel pelo seu trabalho sobre o efeito fotoeléctrico, e não pela teoria da relatividade; muito depois do trabalho original de Einstein, de 1905 ainda proliferavam os livros de Física em que se considerava a existência do éter

⁷ Algumas dessas afirmações constam de livros recentes (ver nota 3, p. 5).

⁸ Esta célebre publicação de Mayer foi rejeitada por Poggendorff, por avaliar sistematicamente o movimento pela quantidade de movimento, e não pela força viva. A energia é sistematicamente designada por força, e é considerada «um objecto indestrutível, variável e imponderável...» Toda a linguagem deste trabalho mostra bem as dificuldades com que os cientistas de então se debatiam para caracterizarem essa grandeza fundamental que é a energia

⁹ Esta ideia tão claramente estabelecida por Helmholtz de que a energia é uma quantidade que não muda nas mais diversas transformações que ocorrem na natureza (e sem ninguém saber explicar porquê), conduziu a que muitos cientistas o considerassem como o fundador do *princípio da conservação da energia*, facto esse que Helmholtz humildemente contestou afirmando ter sido J. R. Mayer quem, pela primeira vez, concebeu e exprimiu com exactidão esse famoso princípio.

¹⁰ Releiam-se as concepções dos quatro primeiros alunos na primeira página deste trabalho.

¹¹ A edição que consultámos foi a de 1906.

¹² A este propósito recomendamos a leitura de dois artigos sobre o *conceito de massa* recentemente publicados nos fascículos 1 e 4, vol. 16, da *Gazeta de Física da Sociedade Portuguesa de Física*

¹³ Entre outros: separação do condensador e do cilindro; a caixa de distribuição para conseguir o efeito duplo, o regulador de força centrífuga, o manómetro de mercúrio e o indicador de nível.

QUÍMICA

BOLETIM DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE QUÍMICA

"On the Rocks"

Técnicas calorimétricas

ACADEMIA POLITECNICA DO PORTO
(Segundo uma photographia moderna)

Camilo e a Química